

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ КОЛЛАБОРАЦИЮ

Ананьева Елена Владимировна

старший преподаватель, Московский городской педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341175>

Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы и практические аспекты применения коллаборативных технологий в воспитании детей дошкольного возраста. На основе отечественных и зарубежных источников показано, что совместная деятельность способствует развитию у дошкольников ключевых социально-коммуникативных компетенций, включая эмпатию, ответственность, сотрудничество. Особое внимание уделено возможностям интеграции этих технологий в инклюзивную образовательную среду, а также перспективным стратегиям, направленным на укрепление взаимодействия между педагогами, детьми и родителями.

Ключевые слова: коллаборативные технологии, дошкольное образование, совместная деятельность, инклюзия, социальное развитие.

Abstract. The article reveals the theoretical foundations and practical aspects of applying collaborative technologies in the upbringing of preschool children. Based on domestic and international sources, it is shown that joint activities contribute to the development of key social and communicative competencies in preschoolers, including empathy, responsibility, and cooperation. Special attention is paid to the potential integration of these technologies into inclusive educational environments, as well as to forward-looking strategies aimed at strengthening interaction between educators, children, and parents.

Keywords: collaborative technologies, preschool education, joint activity, inclusion, social development.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda kolaborativ texnologiyalarni qo'llashning nazariy asoslari va amaliy jihatlari yoritilgan. Mahalliy va xalqaro manbalar asosida, bolalarning ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyalarini – empatiya, mas'uliyat va hamkorlikni – shakllantirishda birgalikdagi faoliyatning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Kolaborativ texnologiyalarni inklyuziv ta'lim muhitiga integratsiya qilish imkoniyatlari hamda pedagoglar, bolalar va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlashga qaratilgan istiqbolli strategiyalar alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: kolaborativ texnologiyalar, maktabgacha ta'lim, birgalikdagi faoliyat, inklyuziya, ijtimoiy rivojlanish.

Современные вызовы образования требуют пересмотра подходов к воспитанию детей дошкольного возраста. Одним из таких подходов является внедрение коллаборативных технологий, основанных на организации продуктивного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса – детьми, педагогами и родителями. Коллаборация становится не просто формой работы, а ключевым принципом построения образовательной среды, в которой ребенок развивается как активный участник общения и совместной деятельности.

Коллаборативные технологии – это совокупность педагогических методов и средств, направленных на создание условий для сотрудничества между детьми, а также между взрослыми и детьми. Эти технологии включают игровые, проектные, цифровые и коммуникативные формы взаимодействия, способствующие не только усвоению знаний, но и формированию личностных и метапредметных навыков. В условиях инклюзивного образования, где дети с различными потребностями обучаются вместе, их роль возрастает многократно.

В основе коллаборативных технологий лежат идеи культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, согласно которому обучение и развитие происходят через взаимодействие и совместную деятельность. Зона ближайшего развития раскрывается в сотрудничестве с более компетентными партнерами – взрослыми или сверстниками [4].

В Финляндии и Канаде коллаборативные технологии стали неотъемлемой частью дошкольного образования. Модель «co-creation» (совместного сотворчества) предполагает, что дети вместе с педагогами конструируют образовательный процесс. В Южной Корее применяется методика группового решения задач, а в Швеции – парное наставничество детей [5, 6, 7].

Исследования Е.Е. Алексеевой и Е.А. Воронич подчеркивают, что для успешного социального взаимодействия необходима развитая эмоциональная сфера, способность к диалогу, ориентация на коллективный результат. Умения, такие как принятие другого, проявление эмпатии и инициативы, составляют ядро социально-коммуникативной компетенции дошкольника [1, 3].

Возможности практического применения в ДОУ коллаборативных технологий, реализуемых через:

- Сюжетно-ролевые и кооперативные игры: дети учатся согласовывать действия, распределять роли, учитывать мнения сверстников;
- Проектную деятельность: создание коллективных поделок, участие в мини-исследованиях, оформление уголков природы и т.д.;
- Цифровые коллаборативные платформы: работа с интерактивными досками, образовательными приложениями, групповыми заданиями;
- Инклюзивные форматы: взаимодействие детей с разными образовательными потребностями в едином пространстве, направленное на развитие толерантности и взаимопомощи.

Актуальность применения коллаборативных технологий в инклюзивной практике объясняется тем, что дети с ЗПР часто оказываются в социальной изоляции внутри группы. Это связано с тем, что у них менее выражены речевые, эмоциональные и регулятивные функции, они хуже адаптируются к социальным нормам. В то же время у нормативно развивающихся детей не всегда сформированы навыки понимания «инакового» поведения, что вызывает непонимание или отторжение.

В проведенном нами исследовании было выявлено четыре типа отношения сверстников к детям с особенностями развития: апатичное, менторское, обесценивающее и сопричастное. Последний тип – наиболее продуктивный и желательный – формируется только в условиях целенаправленного педагогического сопровождения и включения детей в совместную деятельность, где каждый может быть значимым и полезным. В условиях инклюзии эффективность коллаборативных технологий возрастает. Например, методика «парного наставничества», при которой ребёнок с нормальным развитием помогает

сверстнику с ЗПР, способствует не только включению последнего в коллектив, но и формированию у первого навыков эмпатии, терпения, ответственности [2].

Практика показывает, что дети, регулярно включенные в совместную деятельность, легче вступают в контакт, лучше регулируют свои эмоции, проявляют инициативу и заботу о других. При этом важно, чтобы педагог был не только организатором, но и активным участником взаимодействия.

Для российской практики перспективными являются:

- создание программ по обучению педагогов коллаборативным методикам;
- внедрение цифровых ресурсов для поддержки совместной деятельности;
- разработка программ взаимодействия с родителями на основе сотрудничества.

Коллаборативные технологии обладают высоким потенциалом для формирования у дошкольников ключевых навыков, необходимых в современном обществе. Они способствуют социализации, развитию эмоционального интеллекта, формированию устойчивой самооценки. Успешная реализация данных подходов возможна при условии методической подготовки педагогов, наличия поддержки со стороны родителей и гибкой образовательной среды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – М.: Юрайт, 2020. – 196 с.
2. Ананьева Е. В. Модель социального взаимодействия старших дошкольников, имеющих задержанное развитие, с нормативно развивающимися сверстниками // Специальное образование. – 2019. – № 4 (56). – С. 6–16.
3. Воронич Е. А. Особенности коммуникативных умений старших дошкольников в процессе диалога со сверстниками // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 21. – С. 321–323.
4. Выготский, Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 432 с.
5. Hakkarainen P., Bredikyte M. The zone of proximal development in play and learning // Cultural-historical psychology. 2008. № 4. С. 12–19.
6. OECD. Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. Paris: OECD Publishing, 2017.
7. Siraj-Blatchford I., Sylva K. Effective and reflective practices in early childhood education // British Educational Research Journal. 2004. Vol. 30. № 5. P. 713–730.